

AXBOROTNING INSON ONGIGA TA’SIRI

Baxromova Zulfiya Zohirjon qizi

Namangan davlat pedagogika institute Xorijiy til va adabiyoti ingliz tili yo‘nalishi 1-
bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: **B. A. Tillayev**

Falsafiy va tarixiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada axborotning inson ongiga ta’siri masalasi ijtimoiy-falsafiy va psixologik jihatdan tahlil qilinadi. Zamonaviy axborotlashgan jamiyat sharoitida ommaviy axborot vositalari, internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalayotgan ma’lumotlarning shaxs dunyoqarashi, fikrlash tarziga va xulq-atvoriga ko‘rsatadigan ta’siri yoritib beriladi. Shuningdek, axborotning ijobiy va salbiy jihatlari, axborot manipulyatsiyasi, soxta xabarlar hamda ularning inson ongiga ta’sir mexanizmlari ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Axborot, jamiyat, inson ongi, ommaviy axborot vositalari, manipulyatsiya, ijtimoiy tarmoqlar, mediasavodxonlik, axborot xavfsizligi, internet.

Аннотация: В данной статье анализируется вопрос влияния информации на человеческий разум с социально-философской и психологической точек зрения. В условиях современного информационного общества подчеркивается воздействие информации, распространяемой через СМИ, Интернет и социальные сети, на мировоззрение человека, образ мышления и поведение. Также раскрываются позитивные и негативные аспекты информации, манипуляции информацией, фейковых новостей и механизмы их влияния на человеческий разум.

Ключевые слова: Информация, общество, человеческий разум, СМИ, манипуляция, социальные сети, медиаграмотность, информационная безопасность, Интернет.

Abstract: This article analyzes the issue of the influence of information on the human mind from a socio-philosophical and psychological perspective. In the

conditions of a modern information society, the impact of information disseminated through the media, the Internet and social networks on a person’s worldview, way of thinking and behavior is highlighted. It also reveals the positive and negative aspects of information, information manipulation, fake news and the mechanisms of their influence on the human mind.

Keywords: Information, society, human mind, media, manipulation, social networks, media literacy, information security, Internet.

Bugungi kunda ommaviy axborot vositalari degan tushuncha kundalik turmushning bir qismiga aylanib ulgurdi. Ommaviy kommunikatsiya va ommaviy axborot vositalarining rivojlanishi odamlarning atrofidagi dunyo haqida xabardorligiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi, lekin ayni paytda, ularning rivojlanishi ortida ommaning ongini manipulyatsiya qiluvchi omil mavjud. Aynan ommaviy axborot vositalari va ommaviy kommunikatsiyalar birinchilardan bo’lib shaxsning ommaviylashishini qo’zg’atadi, odamlarning qarashlarini, xatti-harakatlarini standartlashtiradi va ularning reaksiyalarining bir xilligini rivojlantiradi.

Yunesko hujjatlarida mediata’lim “pedagogik nazariya va amaliyotda o’ziga xos va avtonom sohaning bir qismi sifatida qaraladigan zamonaviy ommaviy axborot vositalarini o’zlashtirish nazariyasi va amaliy ko’nikmalarini o’rgatish; Matematika, fizika yoki geografiya kabi boshqa ta’lim sohalarini o’qitishda yordam sifatida ommaviy axborot vositalari va aloqa vositalaridan foydalanishdan farqlanishi kerak”. [1]

Ilm-fanning fundamental yo’nalishlari bilan bog’liq holda “media ta’lim” va “media pedagogikasi” tushunchalari so’nggi paytlarda rivojlandi. A. A. Novikova o’z maqolasida ta’kidlaganidek, 60-yillarda. 20-asrda dunyoning yetakchi mamlakatlari (Buyuk Britaniya, AQSH, Avstraliya, Kanada, Fransiya, Germaniya) pedagogika fanida o’ziga xos yo’nalish – mediata’lim maktab o’quvchilari va talabalariga yaxshi moslashishga ko’maklashishga qaratilgan. media madaniyat olami, ommaviy axborot vositalari tilini puxta egallash, media matnlarni tahlil qilishni o’rganish va boshqalar. [2]

A.V. Sharikov media-ta'limni ommaviy kommunikatsiya sohasidagi ta'lim, "bu o'ta muhim hodisaning sirlari va qonuniyatlari" bilan tanishish deb tushunishni taklif qiladi. S. N. Penzinning ta'kidlashicha, media ta'lim auditoriyaga savodxonlikni o'rgatish bilan cheklanib qolmaydi, "estetik va axloqiy sintez" zarur. Rivojlanayotgan jamiyat ommaviy axborot vositalaridan (ommaviy axborot vositalaridan) keng foydalanish bilan barcha axborot jarayonlarini faollashtirishni talab qiladi. Ommaviy axborot vositalarining o'sib borayotgan imkoniyatlari tufayli axborot iste'molchiga yuqori tezlikda etib boradi, ko'p marta takrorlanadi va omma ongiga faol kiritiladi.[3]

Axborotning o'sishi urbanizatsiyalashgan hududlarga xos bo'lgan yangi aloqa shaklini - ommaviy kommunikatsiyani keltirib chiqardi. Ommaviy kommunikatsiya deganda ommaviy axborotni ishlab chiqarish va uni to'g'ridan-to'g'ri muloqot orqali yoki ommaviy axborot vositalari orqali raqamli va tarqoq auditoriyaga tarqatish jarayoni tushuniladi. Bir xil ma'lumotlarni katta maydonlarga o'tkazish va uni takroriy va deyarli bir vaqtning o'zida ko'paytirish imkoniyati ommaviy axborot vositalarining ommaviy ongning ommaviy sub'ektiga ta'sirini tartibga solish imkonini beradi. Ommaviy axborot vositalarining ommaviy ongga sezilarli ta'sir ko'rsatish qobiliyati uzoq vaqt oldin sezilgan. [4]

Axborot asrida ijtimoiy qadriyatlar, yo'nalish va qarashlarni shakllantirishda ommaviy axborot vositalarining roli sezilarli darajada oshib bormoqda. Ommaviy axborot vositalari odamlar hayotiga chuqurroq kirib, ommaviy ongga dinamik va maqsadli ta'sir ko'rsata boshladi. Bu ommani tashkil etuvchi shaxslar ommaviy axborot vositalari tomonidan joylashtirilgan "axborot fantomlari" dunyosida yashay boshlaganiga olib keldi. Axborot asrida ijtimoiy qadriyatlar, yo'nalish va qarashlarni shakllantirishda ommaviy axborot vositalarining roli sezilarli darajada oshib bormoqda.

Ommaviy axborot vositalari odamlar hayotiga chuqurroq kirib, ommaviy ongga dinamik va maqsadli ta'sir ko'rsata boshladi. Bu ommani tashkil etuvchi shaxslar ommaviy axborot vositalari tomonidan joylashtirilgan "axborot fantomlari" dunyosida yashay boshlaganiga olib keldi. Ommaviy axborot vositalarining (televideniya, matbuot, radio, internet) keng doirasi, ko'rinishidan, insonning xarakterini, faoliyati va

ongini individuallashtirishga olib kelishi, unga tanlash imkoniyatini berishi kerak: televizor ko‘rish yoki ko‘rmaslik, va agar ko‘rsangiz, unda qaysi kanal yoki dastur, matbuotni o‘qiysiz yoki o‘qimaysiz, radio eshittirishlarini tinglaysiz yoki eshitmaysiz. Ammo, bizning fikrimizcha, bu faqat illyuziya, odamning tanlovi yo‘q. Odamlarning katta qismi televizorni, xuddi shu kanallar, dasturlarni va dastur qo‘llanmasi qoidalari bilan tasdiqlangan tartibda tomosha qiladi. Ular boshqa ko‘pchilik o‘qigan jurnal va gazetalardagi xuddi shu maqolalarni o‘qiydilar, o‘z ishlari bilan shug‘ullanayotganda yoki uyda dam olayotganda bir xil radio spektakllari va yangiliklar eshittirishlarini tinglashadi.[5]

Mavjud vaziyat OAVga baho berishda noaniqlikni keltirib chiqarmoqda. Bir tomondan, ommaviy kommunikatsiya va ommaviy axborot vositalarining rivojlanishi odamlarning atrofidagi dunyo haqida xabardorligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi, lekin ayni paytda, ularning rivojlanishi ortida ommaning ongini manipulyatsiya qiluvchi omil mavjud. Aynan ommaviy axborot vositalari va ommaviy kommunikatsiyalar birinchilardan bo‘lib shaxsning ommaviylashishini qo‘zg‘atadi, odamlarning qarashlarini, xatti-harakatlarini standartlashtiradi va ularning reaksiyalarining bir xilligini rivojlantiradi.

Xulosa o‘rnida aytadigan bo‘lsak, XXI asrda inson ongiga axborot orqali ta‘sir o‘tkazish osonlashgan. Agar biz ko‘rgan ma‘lumotlarimizga ishonib ketaveradigan bo‘lsak, uni manbasini tekshirmaydigan bo‘lsak ongimizni boshqalar tomonidan boshqarilishiga imkoniyat yaratib bergan bo‘lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jo‘rayev N. Axborotlashgan jamiyat va inson tafakkuri. – Toshkent: Fan, 2018.
2. Xolbekov A. Ijtimoiy psixologiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
3. Abdurahmonov A. Axborot xavfsizligi va mafkuraviy tahdidlar. – Toshkent, 2020.
4. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Axborot>
5. Nazarov Q. Falsafa asoslari. – Toshkent: O‘zbekiston, 2015.